

ВОЗДЕЙСТВИЕ УФО НА ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА И ВЛИЯНИЕ НА ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

¹Исматуллаева Д.А., ²Азимова Д.

¹Заведующий лабораторией Научно-исследовательского института шелководства,
д.с.х.н., с.н.с.

²Докторант Научно-исследовательского института шелководства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11468308>

Аннотация. С помощью ультрафиолетовых ламп шелковица подвергалась воздействию тутового шелкопряда в 6 различных вариантах за счет 3-факторного воздействия, то есть за счет различных комбинаций мощности, расстояния и времени. Мы стали свидетелями увеличения жизнеспособности гусениц и количества сортовых коконов при облучении УФО во старших возрастах тутового шелкопряда. Во время экспериментов мы обнаружили, что ультрафиолетовый свет действует не только как дезинфицирующее средство, но и как стимулятор.

Ключевые слова: грена (яйцо), гусеница, кокон, УФО, масса кокона, куколка.

Annotation. With the help of ultraviolet lamps, the mulberry was exposed to the silkworm in 6 different variants due to 3-factor exposure, that is, due to various combinations of power, distance and time. We have witnessed an increase in the viability of worms and the number of healthy cocoons when exposed to UV in the adult silkworm. During our experiments, we observed that ultraviolet light acts not only as a disinfectant, but also as a stimulant.

Key words: grena (egg), caterpillar, cocoon, UV rays, cocoon mass, pupa.

Введение. Развитие шелководства в Республике Узбекистан имеет давнюю и, конечно же, интересную историю. Например, практика по размотке шелка существует на юге Узбекистана в долине Ферганы, а также в источниках реки Зарафшан около 4000 лет назад. Это богатые традиции, климат, плотность населения, а кроме того, большая часть трудовых ресурсов в селах превращают регион в перспективную сферу для инвестиций [3; с 24-26].

Материал, плетенный из шелковой нити на территории современного Узбекистана, стал широко известен во времена Великого шелкового пути. И тогда предки разработали свою настоящую технологию для получения пряжи и покраски. До сих пор многие ремесленники соблюдают законы этих методов и получают достойную плату за такую продукцию. Это связано с тем, что процесс извлечения нитей из слитков шелковых гусениц не такой простой, как кажется. Это зависит не только от технологий и человеческого труда, но и от природных условий: солнца, осадков, влажности воздуха [1; с 8-22].

Сегодня Узбекистан занимает третье место в мире по производству шелкового волокна, а Китай и Индия лидируют в мире по выращиванию продукции на душу населения. Кроме того, в последние годы руководством нашей страны начаты радикальные реформы в сфере шелководства. Изменения направлены на полноценное внедрение и модернизацию производственных мощностей, создание благоприятных условий для предпринимателей, расширение видов и конкурентоспособной готовой продукции на мировом рынке [8; с 84-89].

Прямую связь между количествами определить невозможно, поскольку эффект ускорения известен как увеличение выхода и качества. Следовательно, эту функцию можно решить только в отдельности. В частности, результат энергетической и энергоинформационной составляющих воздействия может быть выражен теоретически, эффект изменения с точки зрения нахождения оптимального обрабатывающего воздействия может быть определен только экспериментально, так как все сложные процессы в клетке не изучены, что учитывается на практике. Эффектом усовершенствования является не только повышение производительности и качества, но и другие факторы: сокращение трудовых и материальных ресурсов, возможность получения более 19 г гусениц из каждой коробки грены тутового шелкопряда и так далее [4; с 286].

Также не представляется возможным построить единую универсальную математическую модель оживления грены тутового шелкопряда, включая электрические эффекты. Поэтому в ходе исследования в экспериментах были определены основные параметры и результаты электрических эффектов, на основе полученных результатов разработан теоретический анализ с целью обоснования электротехнологии, объяснены качественный анализ и механизмы действия, а также на основе новых достижений электротехники, электробиологии и электрофизиологии [5; с 185].

В результате длительной эволюции живой организм приобрел способность реагировать на электрические воздействия внешней среды [10; с 567]. Это проявляется в том, что любая живая клетка (растительная и животная) имеет электрический потенциал, изменяющийся в зависимости от внешних воздействий. Электрические процессы в живой клетке важны и выполняют различные задачи, без которых невозможна жизнь живого организма. Поэтому разработка электрофизических методов и средств повышения продуктивности биообъектов и учета экологической чистоты является одним из важных аспектов интенсификации сельского хозяйства и электрификации производства.

Существует большое количество электротехнологических методов, направленных на стимулирование или остановку развития сельскохозяйственных биологических объектов, которые уже давно находятся в стадии исследований, лабораторного производства и на стадии частичного применения. Наиболее изученными и экспериментально применяемыми из них являются семенные и предпосевные обработки, искусственная ионизация воздуха в сельскохозяйственных помещениях [2; с 256].

Электронно-ионная технология – самостоятельное направление – используется сильное воздействие электрического поля [11; с 29-30]. Электрические разряды применяются в сельскохозяйственной электротехнике: используются биологические эффекты волнового, искрового и искрового разряда [6; с 303].

Фотобиологическое действие оптического излучения используется для оптимизации фотосинтеза, коррекции фотопериодичности, в терапевтических и бактерицидных целях [7; с 146-149].

Во всех электротехнологических методах объекты электрического воздействия являются биологическими, при этом в большей или меньшей степени возникают как биологические, так и другие эффекты. В некоторых технологиях целью электроочистки может быть только биологическое воздействие.

Для более полной реализации генетического и продуктивного потенциала чистопородных и элитных гибридов племенных гусениц кормили электроактивированной водой со второго дня в младших возрастах, и начиная со 2 да 5-го возраста - 0,005 %

раствором перманганата калия (1 раз в день). Изучение влияния разницы массы кокона самки и самца на плодовитость бабочек проводилось в партиях селекционных коконов, поступающих на греажный завод. Путем сравнения данных родительских форм с параметрами потомства установлена возможность передачи разницы в массе кокона самца и самки [9; с 5-6].

Материал и методика. Мы провели свои эксперименты в специальной лаборатории Научно-исследовательского института шелководства с целью изучения влияния ультрафиолетового облучения на гусеницы тутового шелкопряда. В специальной черводне лаборатории грена китайского гибрида (Liangguangjengjiao) была инкубирована и ожившие гусеницы выкормлены по правилам агротехники, предназначенной для белококонных пород. К четвертому дню IV-го возраста гусеницы подвержены воздействию УФО различными параметрами ламп 254 нм и 300 нм.

Излучение УФО на гусеницы шелкопряда было облучено 3 факторными воздействиями, то есть под воздействием различных комбинаций мощности, расстояния и времени велось в 6 различных вариантах. Каждый вариант состоит из 3 вариантов и повторностей, в каждой из которых по 200 гусениц. Исследования проводились по следующей схеме.

Схема опыта

В 1	$\lambda = 254 \rightarrow 90w$ $\lambda = 300 \rightarrow 90w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см
В 2	$\lambda = 254 \rightarrow 60w$ $\lambda = 300 \rightarrow 60w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см
В 3	$\lambda = 300 \rightarrow 90w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см
В 4	$\lambda = 254 \rightarrow 30w$ $\lambda = 300 \rightarrow 60w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см
В 5	$\lambda = 254 \rightarrow 30w$ $\lambda = 300 \rightarrow 90w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см
В 6	$\lambda = 254 \rightarrow 18w$	$\tau = 3$ минуты	$h = 30$ см

Условные обозначения: В 1- В 6 номера вариантов; λ – мощность кварцевой лампы (w); τ – время облучения (минута); h – расстояние облучения (см).

Результаты исследования и их обсуждение

Изучены и определены показатели жизнеспособности и продолжительности личиночного периода, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1. Биологические показатели тутового шелкопряда после облучения УФО гусениц

Варианты	Китайский гибрид “Liangguangzhengjiao”					Жизнеспособность гусениц, %
	Продолжительность личиночного периода, день	Количество сортовых коконов, штук	Бракованные коконы, штук			
			двойники	глухар и	карапачах	
В1	29	185	3	0,3	-	95,5
В2	29	188	2	1	-	95,8
В3	29	163	5	1	-	87,5
В4	29	189	3	0,3	-	97,3
В5	29	185	4	1	-	96,3
В6	29	190	3	1	-	98,0
Контроль	31	175	3	9	1	87,0

Если проанализировать количество нормальных или сортовых коконов по приведенным выше данным, то в экспериментальных вариантах было 184-190 штук, а в контроле - 175 штук. Стало известно, что все экспериментальные варианты имеют по сравнению с контролем 9-15 единиц разницы. В качестве исключения здесь был вариант В 3, где количество сортовых коконов составило 163 шт, то есть на 12 штук меньше чем контроль.

При этом выбранные параметры облучения с помощью УФО лампами свидетельствуют о неблагоприятном воздействии. Так как все экспериментальные и контрольные варианты содержались в одинаковых условиях, кормились в одинаковом объеме, а также строго контролировались температура помещения и влажность.

Жизнеспособность гусениц тутового шелкопряда в экспериментальных вариантах составила 87,5-98,0 %. Против этого в контроле - 87,0 %. Было установлено, что разница была в пределах 0,5-11,0 %, что свидетельствует о превосходстве по сравнению с контрольным вариантом в результате облучения гусениц.

Лучшим показателем стало то, что среди экспериментальных вариантов выделяются варианты В 6 (98,0 %) и В 4 (97,3 %). Также, мы убедились, что данные параметры оказали наибольший эффект. Для наглядности жизнеспособность гусениц тутового шелкопряда приведена в виде графика (рис.1).

Рис 1. Жизнеспособность гусениц опытных и контрольных вариантов

По рисунку ясно видно, что в результате облучения в УФО удалось повысить жизнеспособность гусениц. Только из-за того, что параметры варианта В 3 никак не повлияли на организм гусениц (87,5 %), этот показатель был равен контрольному варианту (87,0 %).

Заключение. Из проведенных экспериментов установлено, что при воздействии УФО в старших возрастах на гусениц тутового шелкопряда повышается их жизнеспособность и количество сортовых коконов. Также в ходе наших экспериментов нами определено, что ультрафиолетовое облучение не только оказывает бактерицидное, обеззараживающее действие воздуха в червоводне, но и в какой-то степени способствует стимуляции организма тутового шелкопряда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедов Н, Данияров У. Новые технологии в развитии шелководства //учебное пособие для студентов магистратуры. – Ташкент – 2014. С.8-22.
2. Басов А.М., Быков В.Г., Лаптев А.В., Файн В.Б. Электротехнология. – Агропромиздат. Москва,1985. – С.256.
3. Беккамов Ч. Влияние питания и температуры на шелкоотделительную железу тутового шелкопряда // Диссер... док.философии по сель. хоз. наукам. Т,2013. С.24-26.
4. Беркинблит М.Б., Глаголева Е.Г. Электричество в живых организмах.-М.: Наука, 1988. -С.286
5. Волькенштейн М.В. Биофизика."Наука". Москва,1988. – С.185.
6. Живописцев Е.Н., Косицын О.А. Электротехнология и электрическое освещение. -М.: Агропромиздат, 1990. – С.303.
7. Калафатов Э.Т., Исмоилов М.И. Методика измерения сил взаимодействия хлопко-сырца с различными типами электрических полей //Труды САИМЭ. – Ташкент,1973. – Вып. III. – С.146-149.
8. Мухаммадиев А., Юсупов Д., Исматуллаева Д. Развитие шелководства путём применения экологически-чистых электротехнологий в технологических процессах // Монография. – Наманган, 2021. – С.84-89.
9. Туйчиев Ж. Разработка способ повышения наследственных и продуктивных свойств промышленной гены тутового шелкопряда. //Автореферат. Ташкент-2001. –С. 5-6.
10. Хочачка П., Сомеро О. Стратегия биохимической адаптации //Москва,198.“Мир”С.567
11. Юсубалиев А., Яшева Е.Я., Менгли Е. Протравливание семян в электрическом поле // Хлопководство. - Тошкент,1985. – № 10. – С.29-30.